

**MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
MAKTABGACHA TA'LIM FAKULTETI
MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH
TA'LIM XORIJIY TIL KAFEDRASI**

**“Tillarni o‘qitishda
zamonaviy
paradigmalar”
Xalqaro onlayn ilmiy –
amaliy konferensiya
materiallari**

**2024-YIL
23-NOYABR**

3-sho‘ba

53. <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna, THE CONSTRUCT VALIDITY OF GRAMMATICALLY JUDGEMENT TESTS AS MEASURES OF IMPLICIT AND EXPLICIT KNOWLEDGE</i>	261
54. <i>Qosimov Sunnat Ravshan o‘g‘li, THE IMPORTANCE OF TEACHING ENGLISH AT EARLY AGE IN PRE SCHOOL-EDUCATION</i>	266
55. <i>Kosimov Sunnat, Shodmonova Ruhshona, BASIC PROBLEMS IN THE TEACHING OF ENGLISH FOR KINDERGARDEN CHILDREN</i>	271
56. <i>Kosimov Sunnat, Azizova Malika, THE IMPORTANCE OF USING BODY LANGUAGE DURING SPEAKING</i>	273
57. <i>Majidova Gulrukh Kamaridinovna, FOCUS ON TEACHING PRONUNCIATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES</i>	276
58. <i>Majidova Gulrux, THE ROLE OF AGE IN SECOND LANGUGAE ACQUISITION</i>	280
59. <i>Mamarasulova Iroda Jumanovna, THE ROLE OF TERMINOLOGY IN ENHANCING INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES</i>	284
60. <i>Mamarasulova Iroda Jumanovna, THE IMPACT OF TERMINOLOGY STANDARDIZATION ON KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MULTINATIONAL ORGANIZATIONS</i>	290
61. <i>Achilova Dilnura, PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH IN PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION</i>	295
62. <i>Murodillayev Mirjakhon Mirzohid o‘g‘li, Mahmudova Zilola Shukhrat qizi, USEFUL WAYS TEACHING LISTENING IN ENGLISH TO ELEMENTARY LEVEL STUDENTS</i>	301
63. <i>Axrorova Munisaxon Nodirxon qizi, Akhmedov Hasan Uzairovich, TEACHING ENGLISH WITH INNOVATIVE METHODS</i>	305
64. <i>Jo‘rayev Feruz Rustam o‘g‘li, O‘QUVCHI YOSHLAR TARBIYASIDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING O‘RNI</i>	313
65. <i>Xolova Mohigul Shavkatovna, GENDER YONDASGUV ASOSIDA TALABA-QIZLARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH TEXNALOGIYASI</i>	317

REFERENCES:

1. . [Boston University Center for Teaching & Learning. 141 Bay State Road, Boston, MA 02215 617-358-0017 | ctl@bu.edu]
2. Baylor A.L. Perceived disorientation and incidental learning in a Web-based environment: Internal and external factors J of Educational Multimedia and Hypermedia Vol. 10/3 227-251:2001
3. Sharples M., Adams A., Alozie N., Ferguson R., FitzGerald E., Gaved M. & Roschelle J., 2015. Innovating Pedagogy 2015: Open University Innovation Report
4. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining “gamification.” In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (pp. 9-15). Association for Computing Machinery.
5. . Littlewood, W. (2004). The task-based approach: Some questions and suggestions. *ELT Journal*, 58(4), 319–326.
6. Ахмедов, Х.У., 2024. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗВИВАЕМЫХ НА БАЗЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Academic research in educational sciences*, 5(2), pp.92-95.
7. Akhmedov, H. U. (2024). USING INNOVATIVE METHODS IN TEACHING SPEAKING SKILLS. *European Science Methodical Journal*, 2(6), 539-542.
8. Akhmedov, H. U. (2023). Assimilation is the process of changing the adopted word *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. Finland Academic Research Science Publishers Journal
9. 10. Ахмедов, Х.У., ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Academic research in educational sciences* pp.54-57
10. Zainuddin, Z., & Halili, S. H. (2016). Flipped classroom research and trends from different fields of study. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 17(3), 313–340.

11. Wu, W.-C. V., Yen, L.-L., & Marek, M. (2011). Using online EFL interaction to increase confidence, motivation, and ability. *Educational Technology & Society*, 14(3), 118–129.

Web Sites:

1. https://www.bu.edu/ctl/ctl_resource/project-based-learning-teaching-guide/
2. <http://hdl.handle.net/10150/556222>
3. <https://effectiviology.com/incidental-learning/>
4. <https://doi.org/10.1093/elt/58.4.319>

O‘QUVCHI YOSHLAR TARBIYASIDA XALQ

OG‘ZAKI IJODINING O‘RNI

Surxondaryo viloyati Termiz shahri Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika va inklyuziv ta’lim kafedrasida o‘qituvchisi Jo‘rayev Feruz Rustam o‘g‘li
feruzj38@gmail.com 88 177 99 96

Annotatsiya: *Xalq og‘zaki ijodi milliy madaniyatning muhim qismi bo‘lib, avloddan-avlodga o‘tgan boy merosdir. Bu ijodiy yodgorliklar orqali xalq o‘z tarixi, an‘analari va hayotiy tajribalarini ifoda etgan. Bugungi kunda xalq og‘zaki ijodining o‘quvchi yoshlar tarbiyasidagi o‘rni alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bu asarlar nafaqat badiiy zavq beradi, balki axloqiy, estetik va ma‘naviy tarbiyaning ham asosi bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodining turli ko‘rinishlari va ularning yoshlar tarbiyasiga ta‘siri haqida so‘z yuritiladi.*

Tayanch so‘zlar: *an‘ana, urf-odat, tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, ta’lim, mehnat tarbiyasi, «illat», ertaklar, dostonlar, milliylik, ota-onaga hurmat, insoniylik*

Xalq ijodiyotining umrboqiyliigi, o‘lmasligiga sabablardan yana biri uning avloddan avlodga yetkazish shaklining o‘ziga xosligidir. Hatto xalqimiz hozirgidek ommaviy axborot vositalariga ega bo‘lmagan qadim zamonlarda xalq og‘zaki ijodiyoti bizgacha yetib kelgan. Uning tarbiyaviy ta‘siri bolalarga ona allasi bilan singdirib borilgan. O‘zbek xalqining asrlar mobaynida to‘plagan xalq og‘zaki ijodi xazinasiga g‘oyat boy. U xalqimiz ma‘naviy madaniyatining oltin xazinasiga hisoblanadi.

Keksa avlod vakillari hayot tajribalari asosida to‘plagan, shakllangan dono

fikrlarini quyi avlodlarga og‘zaki hikoya, ertak, afsona, rivoyat, topishmoq, matallar shaklida singdirishga, hikmatlari bilan xalq qalbiga kirib borishga intilgan. Xalq ertaklari, topishmoq va matallar orqali bolalarni ota-onalarining, kattalarning maslahatlariga diqqat-e‘tibor bilan quloq solishni o‘rgatgan, ertak qahramonlaridan namuna olishga undagan. Ertaklar faqat bolalargagina ta’sir ko‘rsatib qolmasdan, balki ota-onalarning o‘ziga ham, ularning hayot tarziga, qarash va ishonchlariga, axloqiy qiyofalariga ham ta’sir etadi.

Xalq xotirasida saqlanayotgan, avloddan avlodga o‘tib kelayotgan eng yaxshi ertak va dostonlar, maqol va matallar, ashula va topishmoqlar bolalarni tarbiyalaydi, yaxshilikka, mehnat qilishga va haqgo‘ylikka undaydi. Xalq og‘zaki ijodida inson hayotining barcha qirralari aks etgan. Ularda ota-onalarning bolalarni tarbiyalash, parvarish qilish borasidagi yo‘l-yo‘riq va usullari ham o‘z ifodasini topgan. Shuning uchun ham hozirgi paytda tarbiyaga ta’sir ko‘rsatuvchi xalq og‘zaki ijodiga bo‘lgan e‘tibor kuchayib bormoqda.

Xalq og‘zaki ijodida bolalarni bosiqlikka, sofdillikka, oddiylikka undash bilan birga, ulardagi gerdayish, ichiqoralik, chaqimchilik va boshqa salbiy sifatlar qoralangan. «Manmanlik qilma, netarsan, obro‘yingdan ketarsan», «Sen o‘zingni maqtama, seni birov maqtasin», «Egilgan boshni qilich kesmas», «Mevali daraxtning mevasi qanchalik ko‘p bo‘lsa, uning boshi shunchalik pastga egiladi», «Baxilning bog‘i ko‘karmas», «Birovga go‘r qazisang, o‘zing yiqilasan», «Egri o‘ltirib, to‘g‘ri gapir», «Ko‘rpangga qarab oyoq uzat» singari xalq maqollarida pand-nasihatchilik ifoda etilgan.[1.b.21]

Ko‘plab maqol va matallarda bilimli bo‘lish ulug‘lanadi, bilimsizlik qoralanadi. «Bilagi zo‘r birni yiqar, bilimi zo‘r mingni», «Ilmi yo‘qning ko‘zi yumuq», «Ilmsiz bir yashar, ilmi ming yashar», «Ko‘p o‘qigan - ko‘p bilar», «Olim bo‘lsang, olam seniki» va hokazo.

Vatanparvarlik, vatanni sevish mavzusi ham maqol va matallarda aks etgan. Masalan, «Kishi yurtida shoh bo‘lguncha, o‘z yurtida gado bo‘l», «Ona yurtida omon bo‘lsa, rangi-ro‘ying somon bo‘lmas», «Elga qo‘shilganning ko‘ngli to‘q, eldan ajralganning beti yo‘q»[2.b.29].

Oilaviy tarbiyada xalq pedagogikasi an’analar, ertak, maqol, topishmoq va matallar

shaklida o'z ifodasini topgan va u tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish vositasi sanalib, tarbiyaning barcha qirralarini qamrab olgan. Ayniqsa, inson va uning tarbiyasi, o'z-o'zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash, bolalikning yosh davrlari, ularning dangasalik va injiqliklari, o'yinlari, qizlar tarbiyasi haqida ajoyib matal, maqol, aforizmlar yaratilgan bo'lib, ular sharqona tarbiya sabog'ining yorqin namunasi.

Xalq donishmandligida ota-onalar haqida, ularning bolalari bilan munosabatlari, onaning madaniy, tarbiyaviy ta'siri, donoligi atroflicha yoritilgan. Masalan, oilada hamma kishi bir kishiga - otaga itoat etgan. Otaning yoki onaning gapi ikki qilinmagan. Otaning izmidan chiqish, buyrug'ini bajarmaslik, otaga gap qaytarish, uning ko'ziga tik boqish gunoh hisoblangan. Ota farzandining nojo'ya ishi, qilg'i, gapi, qilmishi uchun haqorat qilishi, so'kishi, hatto urishi mumkin bo'lgan. Lekin farzand otaga tik boqmagan, otaga yoki onaga qo'l ko'tarmagan. Shu sababli ham bunday tartibli oilalarda bebosh o'g'il, nopok qiz bo'lmagan. Hadisda yozilganidek, «Otaga itoat qilish - Tangriga itoat qilishdir. Uning oldida gunoh qilish Tangri oldida gunohkor bo'lish bilan barobardir»[3.b.697].

Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, xalq donishmandligi, an'analar avlodlardan avlodlarga o'tish jarayonida shakl jihatidan o'zgarishlarga uchraydi, lekin o'z mazmuni, tarbiyaviy ta'sirini yo'qotmasdan, hozirgi va kelgusi avlodlarga xizmat qiladi. Xuddi shu ma'noda xalq og'zaki ijodini sharqona tarbiya g'oyalari bilan uyg'unlashtirish, oilaviy tarbiyada qo'llanilgan an'analarni yildan yilga shakllanib borayotgan yangilari bilan boyitish, yurtimiz uchun sadoqatli yoshlarni voyaga yetkazish davrimizning eng muhim vazifalaridan biridir.

Folklor asarlari o'zining hayotiyliigi, ijtimoiy tabiati, g'oyaviy mohiyati hamda o'ziga xos badiiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xalqning mehnati, urf-odati, turmush sharoiti, orzu istagi, kurash va g'alabalari uning mavzusi va g'oyaviy mazmunida aks etadi. Bu xususiyat asosan tom ma'nodagi so'z san'ati, doimo mehnatkash el manfaati, orzu va istagi va intilishlariga mos keladi. Folklor so'z san'atining boshlang'ichi, yuksak mahoratli badiiy tuzilishidir. Xalq og'zaki ijodining har bir namunasi asrlar davomida ko'plab iste'dodli xalq ijodkorlari tomonidan yuksak san'at namunasi darajasiga ko'tarilgan.

Xulosa qilib aytganda, o'rganilgan adabiyotlar tahliliga binoan, folklor atamasi – xalq og'zaki ijodi ekanligi ma'lum bo'ldi va aynan, o'zbek xalq og'zaki ijodining uzoq o'tmishga borib taqalishi, uning dastlabki ko'rinishlari bevosita urf-odat an'analar bilan chambarchas bog'liq ekanligi o'rganildi. O'zbek xalq og'zaki ijodi bu – alla, turli xil laparlar, musiqa, kuy qo'shiq, aytimlar, katta-kichik dostonlar, xalq ma'naviyatini yuksaltiruvchi, uni to'g'rilikkka, insonparvarlikka, yaxshilikka yetaklovchi jamiyki, maqol, matal, iboralar kiradi.

O'zbek folklorshunosligini tarixi o'rganilishida Z.Mirtursunov, X.Imomov, B.O.Qodirov, A.Musurmonov, A.Kenjaboyev, M.Bozorova, Z.Xusainova, B.Sarimsoqov, J.Qobilniyozov, Mansur Afzalov, Muzayana Alaviya kabi olim va olimalarimizning xizmati katta bo'ldi. Ular folklorshunoslik bo'yicha izlanishlar olib borib, turli xil maqolalar, monografiyalar darsliklar chop ettirdilar. Hozirgi kunda ham folklorga bo'lgan munosabat juda yuqori darajada. Xususan, buning misoli sifatida 2019-yilning 5-10-aprel kunlari Surxondaryoda ilk bor “Xalqaro baxshichilik san'ati” festivali bo'lib o'tdi. U yerda dunyoning juda ko'plab mamlakatlaridan turli xil mehmonlar, festival ishtirokchilari keldilar. Davlatimiz rahbari ham ushbu marosimda bevosita qatnashib, o'z nutqida bunday festivallarni tez-tez o'tkazib turishimiz, xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishini, buning zamirida yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga folklor san'atini singdirishimiz kerakligini ta'kidladilar.

ADABIYOTLAR:

1. Islom Karimov “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch”, – Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 21-bet.
2. Rustam o'g, J. R. F. (2023). STUDY OF UZBEK FOLKLORE AS A DOLZARB PEDAGOGICAL PROBLEM. *Academia Science Repository*, 4(05), 29-33.
3. Ачилов Н.А., & Джураев Ф.Р. (2022). Роль и значение предмета «воспитание» в образова-тельных учреждениях. *Бюллетень науки и практики*, 8 (5), 697-699.
4. Ahmedov S. Qosimov B. Qo'chqorov R. Rizayev SH. Adabiyot darslik, Toshkent: Sharq nashriyoti.2015. 4-bet